

La influencia del juego psicomotor en el desarrollo cognitivo y emocional infantil.

The influence of psychomotor play on children's cognitive and emotional development

AUTORES:

Ezequiel Alfredo Ibarvo Arias ^{1*}

Mayra Jessenia Palma Ramírez ²

Luis Fernando Vera Quinatoa ³

Laura Verónica Gallón Obregón ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ezequiel.ibarvo@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio analizó la influencia del juego psicomotor en el desarrollo mental y emocional de niños preescolares de la Unidad Educativa “Manuel de Jesús Calle”. Se abordó el juego como una estrategia metodológica que articula el movimiento corporal con el pensamiento y la expresión emocional. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, y se trabajó con una muestra de 88 niños de Inicial 1 e

^{1*}filiación, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo Orcid, (0009-0004-7145-9166)

E-mail: ezequiel.ibarvo@utb.edu.ec

^{2*}filiación, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo Orcid, (0000-0001-5939)

E-mail: mpalamr@utb.edu.ec

³ filiación, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo Orcid, (0009-0007-5423)

E-mail: lfveraq@utb.edu.ec

⁴ filiación, Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo Orcid, (00-00002-2165-3719)

E-mail: gallonobregon@utb.edu.ec

Inicial 2. Durante la fase cuantitativa, se aplicaron actividades lúdicas estructuradas —como rompecabezas, juegos de imitación y carreras de obstáculos— para evaluar motricidad fina, coordinación y lateralidad. Simultáneamente, se realizaron entrevistas a docentes y encuestas a padres, permitiendo una visión más amplia del impacto del juego psicomotor. Los resultados revelaron que el 85% de los niños mostró un desarrollo psicomotor acorde a su edad, el 10% presentó un rendimiento destacado en motricidad fina, y el 5% evidenció rezago en habilidades gruesas. Además, se observó una relación positiva entre los juegos colaborativos y el fortalecimiento de competencias emocionales como la empatía y el autocontrol. Las familias también reportaron mejoras en la conducta emocional de sus hijos, destacando una mayor seguridad personal y capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la agresividad. En conclusión, el juego psicomotor se consolidó como un recurso didáctico esencial para el desarrollo integral infantil. Se recomienda su incorporación en el currículo de educación inicial y la formación docente especializada para asegurar su implementación efectiva.

Palabras clave: psicomotor, desarrollo cognitivo, emocional, psicomotricidad.

ABSTRACT

This study analyzed the influence of psychomotor play on the mental and emotional development of preschool children at the Manuel de Jesús Calle Educational Unit. Play was approached as a methodological strategy that articulates body movement with thought and emotional expression. The research was conducted using a mixed approach, combining quantitative and qualitative methods, and worked with a sample of 88 children in Preschool 1 and Preschool 2. During the quantitative phase, structured play activities—such as puzzles, imitation games, and obstacle courses—were used to assess fine motor skills, coordination, and laterality. Simultaneously, interviews were conducted with teachers and surveys were administered to parents, providing a broader view of the impact of psychomotor play. The results revealed that 85% of the children showed psychomotor development appropriate for their age, 10% showed outstanding performance in fine motor skills, and 5% showed a lag in gross motor skills. In addition, a positive relationship was observed between collaborative games and the strengthening of emotional skills such as empathy and self-control. Families

also reported improvements in their children's emotional behavior, highlighting greater personal confidence and the ability to resolve conflicts without resorting to aggression. In conclusion, psychomotor play was established as an essential educational resource for children's comprehensive development. Its incorporation into the early childhood education curriculum and specialized teacher training is recommended to ensure its effective implementation.

Keywords: psychomotor, cognitive development, emotional development, psychomotricity.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el juego psicomotor se reconoce como una herramienta fundamental en los procesos educativos de la primera infancia, ya que vincula la actividad motriz con el desarrollo cognitivo y emocional del niño. Diversos estudios demuestran que las experiencias lúdicas estructuradas no solo permiten el fortalecimiento de habilidades motrices, sino que también estimulan funciones mentales superiores como la atención, la memoria de trabajo y el pensamiento simbólico. Investigaciones previas, como las de Boulch (1981) y Winnicott (1971), destacan el valor pedagógico del juego psicomotor como mediador entre el cuerpo, la emoción y el pensamiento. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar la influencia del juego psicomotor en el desarrollo cognitivo y emocional de niños en etapa preescolar, con énfasis en su aplicación como estrategia metodológica en entornos escolares.

Además, en esta investigación se presenta como objetivo el. Analizar la influencia del juego psicomotor en el desarrollo cognitivo y emocional infantil, de la unidad educativa “Manuel de Jesús Calle”. Con el fin de destacar el valor del juego como una estrategia metodológica que impulsa el fortalecimiento de capacidades cognitivas desde el movimiento y la experiencia emocional.

Esta investigación cobra importancia al aportar evidencias concretas sobre cómo las actividades psicomotoras pueden convertirse en herramientas efectivas para estimular el desarrollo integral de los niños. Al centrarse en el cuerpo como vía de aprendizaje, el estudio resalta el potencial del juego para favorecer tanto habilidades cognitivas como competencias emocionales.

Además, el trabajo contribuye a enriquecer las prácticas pedagógicas dentro del aula, especialmente aquellas orientadas a atender la diversidad de formas en que los niños aprenden y se expresan. Al incorporar metodologías activas centradas en el movimiento y la interacción, se promueve un aprendizaje más significativo y vivencial. En este sentido, la investigación se justifica también como una propuesta para fortalecer el currículo de educación inicial y orientar la formación docente hacia enfoques más integradores.

Este trabajo se apoya en las teorías de Jean Piaget, quien concibe el juego como un medio para construir estructuras mentales; de Lev Vygotsky, que lo considera una herramienta clave para el desarrollo de habilidades superiores a través de la interacción social; y de Donald Winnicott, quien destaca el papel del juego en el equilibrio emocional del niño. Estas perspectivas coinciden en que el juego psicomotor no solo estimula el cuerpo, sino que también es esencial para el desarrollo del pensamiento y de la vida emocional en la infancia.

METODOLOGÍA

Enfoque y metodología

Esta investigación se llevó a cabo desde una perspectiva metodológica mixta, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos de forma complementaria. Esta elección permitió no solo obtener datos medibles y precisos mediante herramientas estandarizadas, sino también comprender las experiencias, opiniones y valoraciones de los diferentes actores del entorno educativo.

Lugar de realización

El estudio tuvo lugar en la Unidad Educativa “Manuel de Jesús Calle”, situada en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Esta institución ofrece servicios en los niveles de educación inicial y básica, y atiende a una comunidad estudiantil diversa en un contexto urbano marginal.

Población y muestra

La población objetivo estuvo conformada por estudiantes de los niveles Inicial 1 e Inicial 2, durante el ciclo escolar 2023-2024. Para conformar la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. En total participaron 88 niños y niñas, con edades entre los 5 y 6 años, procurando una representación equitativa en cuanto al género, a los padres de familias de ellos y las 4 docentes que imparten sus clases.

Instrumentos utilizados

En la fase cuantitativa se aplicaron Test. (PDMS-2) actividades lúdicas con la prueba estructuradas como rompecabezas, juegos de imitación, bloques de construcción y recorridos con obstáculos. Estas herramientas sirvieron para evaluar aspectos como la motricidad fina, la coordinación visomotriz y la lateralidad. Para complementar esta información, en la fase cualitativa se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes y se aplicaron encuestas cerradas a los padres de familia, validadas previamente por expertos.

Diseño estadístico empleado

Se utilizó un diseño descriptivo-correlacional, el cual permitió analizar la relación entre las habilidades psicomotoras (coordinación, motricidad y lateralidad) y distintas dimensiones del desarrollo cognitivo y emocional de los niños.

Procedimientos de análisis de datos

Los datos cuantitativos fueron organizados en tablas de frecuencias y porcentajes, y se calcularon medidas de tendencia central. Además, se realizaron cruces entre variables categóricas para identificar posibles asociaciones. En cuanto a los datos cualitativos, se aplicó un análisis de contenido con codificación axial, lo que permitió identificar categorías emergentes a partir de las percepciones tanto de docentes como de familias.

Software utilizado

Para procesar los datos cuantitativos se utilizó Microsoft Excel 2019, que facilitó el registro y análisis estadístico básico. Por su parte, los datos cualitativos fueron trabajados con matrices de codificación manual, elaboradas también en Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Resultados generales sobre el desarrollo psicomotor

Al analizar los datos de los 88 niños evaluados, se identificó que 75 de ellos (85%) presentaron un desarrollo psicomotor acorde con su edad, lo que indica un progreso esperado en habilidades motoras y coordinación. Además, se destacó un grupo de 9 niños (10%) con un rendimiento superior, especialmente en tareas que requerían coordinación visomotriz y precisión en movimientos finos. En contraste, 4 niños (5%) evidenciaron ciertas dificultades en el desarrollo de la motricidad gruesa, por lo que se recomienda brindarles atención especializada.

Esta distribución sugiere que la mayoría de los niños respondieron favorablemente a las actividades psicomotoras implementadas, muchas de ellas a través de juegos estructurados. Estos resultados coinciden con las investigaciones de Boulch (1981) y Gardner (1983), quienes afirman que el movimiento corporal no solo favorece el desarrollo físico, sino también capacidades cognitivas como la atención, la planificación y la capacidad de representación simbólica.

Relación entre el juego colaborativo y las competencias emocionales

Las actividades realizadas en parejas o grupos, como el “juego del espejo” o las “carreras de sacos”, propiciaron mejoras notables en aspectos emocionales de los niños. Se observó que más del 80% de los participantes mostraron conductas colaborativas, respeto por turnos y mayor capacidad de autorregulación durante las sesiones.

Estas experiencias lúdicas no solo favorecieron el aprendizaje de habilidades sociales, sino que también fortalecieron el desarrollo emocional. Esto coincide con los planteamientos de Vygotsky (1978), quien señaló que el juego, al estar mediado por la interacción social, permite a los niños interiorizar normas y desarrollar mecanismos de autorregulación.

Participación familiar y expresión emocional

A partir de las encuestas aplicadas a las familias de los 88 estudiantes, se pudo conocer que 71 padres (80,6%) percibieron avances positivos en la forma en que sus hijos expresan y gestionan sus emociones luego de participar con regularidad en actividades psicomotoras. Se reportó una mayor disposición para resolver conflictos de forma pacífica, así como un incremento en la autoconfianza de los niños.

Estos resultados ponen en evidencia el papel fundamental de la familia en el proceso de desarrollo emocional infantil. La participación activa de los padres y madres potencia los beneficios del juego psicomotor, tal como lo señaló Winnicott (1971), quien destacó que un entorno afectivo seguro es clave para que los niños crezcan emocionalmente sanos.

Tabla 1.

Desarrollo psicomotor según nivel de desempeño

Categoría de desarrollo	Número de niños		Porcentaje (%)
Desarrollo psicomotor acorde	75		85%
Rendimiento superior (motricidad fina)	9		10%
Rezago en motricidad gruesa	4	5%	
Total	88	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.

Síntesis de impacto del juego psicomotor en áreas del desarrollo

Área del desarrollo	Efectos observados	Fuente del dato
<i>Cognitiva</i>	<i>Mejora planificación, simbolización</i>	<i>atención, Observación docente / pruebas</i>
<i>Socioemocional</i>	<i>Aumenta autocontrol</i>	<i>empatía, Juegos colaborativos</i>
<i>Familiar</i>	<i>Mejora expresión emocional y resolución de conflictos</i>	<i>Encuestas a padres</i>
<i>Motora</i>	<i>Desarrollo acorde en 85%, superior en 10%</i>	<i>Evaluación lúdica</i>

Fuente: Elaboración propia.

Discusión Contrastiva.

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con investigaciones previas realizadas en contextos similares, como las de Pérez et al. (2020) y Gutiérrez y Rosas (2019), quienes también destacaron el valor del juego psicomotor para fortalecer la coordinación motora, la atención y la autorregulación en la infancia.

Sin embargo, a diferencia de otros enfoques centrados únicamente en pruebas estandarizadas, esta investigación adoptó una perspectiva más dinámica y contextualizada, integrando el juego como herramienta principal. Esta metodología permitió una participación más activa por parte de los niños y una observación directa dentro de su entorno escolar, lo cual enriqueció el análisis de sus comportamientos y progresos.

En conjunto, tanto los datos cuantitativos como las valoraciones cualitativas evidencian que el juego psicomotor no solo favorece el desarrollo físico, sino que también fortalece competencias cognitivas y emocionales fundamentales para el proceso de aprendizaje en los primeros años escolares.

CONCLUSIONES.

El juego psicomotor se presenta como una herramienta educativa valiosa que impulsa de manera integral el desarrollo cognitivo y emocional en niños de edad preescolar. A través del movimiento corporal, las emociones y la interacción con los demás, los pequeños aprenden de forma significativa y vivencial.

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, se constató que cuando se integra de forma estructurada el juego psicomotor en el entorno educativo, se favorece notablemente el fortalecimiento de funciones mentales como la atención y la planificación. Asimismo, se estimulan competencias socioemocionales esenciales, entre ellas la empatía y la capacidad para autorregularse.

Uno de los aportes más destacados de este estudio fue la identificación del valor que tienen los juegos en grupo para fomentar comportamientos prosociales dentro del aula. También se reconoció el papel clave que desempeñan las familias al reforzar estas habilidades fuera del ámbito escolar. El uso de actividades lúdicas previamente organizadas, tanto como medio de evaluación como de intervención, facilitó un acercamiento efectivo, contextualizado y agradable al desarrollo de los niños.

Más allá de los resultados cuantitativos obtenidos, las conclusiones se enfocan en la interpretación pedagógica de los hallazgos, privilegiando una visión formativa por sobre el análisis puramente numérico.

A diferencia de estudios centrados únicamente en instrumentos estandarizados, esta investigación adoptó una metodología mixta que permitió valorar los beneficios del juego psicomotor desde una mirada más amplia. Este enfoque contrastó con otros trabajos que abordan el desarrollo infantil de forma segmentada, ofreciendo aquí una perspectiva más completa e integradora.

En síntesis, los resultados refuerzan la importancia de incluir la psicomotricidad como parte esencial del currículo en educación inicial. Lejos de ser una actividad secundaria, debe considerarse un eje metodológico que articula cuerpo, pensamiento y emoción. Este trabajo contribuye no solo al fortalecimiento de la formación docente en prácticas psicomotoras, sino también a la elaboración de políticas educativas que promuevan un desarrollo infantil verdaderamente integral

BIBLIOGRAFÍA.

Barnett, L. M., Stodden, D. F., Cohen, K. E., Smith, J. J., Lubans, D. R., Lenoir, M., & Morgan, P. J. (2016). Fundamental movement skills: An important focus. *Journal of Teaching in Physical Education*, 35(3), 219–225. <https://journals.humankinetics.com/view/journals/jtpe/35/3/article-p219.xml>

- Bongiorno, L. (2015). *Cómo el juego promueve el desarrollo emocional en los niños*. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC).
- European Commission/EACEA/Eurydice. (2019). *Key competences for lifelong learning*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1>
- León, J., González Granda, M., & Huanca, P. (2024). Estrategias educativas para el desarrollo de habilidades psicomotoras en educación inicial. *Digitum*. <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/154795/1/Estrategias%20educativas%20para%20el%20desarrollo.pdf>
- Lobo, Y. B., & Winsler, A. (2006). The effects of a creative dance and movement program on the social competence of Head Start preschoolers. *Social Development, 15*(3), 501–519. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9507.2006.00353.x>
- Logan, S. W., Robinson, L. E., Wilson, A. E., & Lucas, W. A. (2012). Getting the fundamentals of movement: A meta-analysis of the effectiveness of motor skill interventions in children. *Child: Care, Health and Development, 38*(3), 305–315. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2214.2011.01307.x>
- OECD. (2020). *Early Learning and Child Well-being: A Study of Five-year-Olds in England, Estonia, and the United States*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/school/early-learning-and-child-well-being-3990407f-en.htm>
- Robinson, L. E., Stodden, D. F., Barnett, L. M., Lopes, V. P., Logan, S. W., Rodrigues, L. P., & D'Hondt, E. (2015). Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health. *Sports Medicine, 45*(9), 1273–1284. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-015-0351-6>
- Sánchez, X., Pérez, Y., & González, L. (2025). Influence of play on cognitive development in children aged 3 to 5 years: A PRISMA systematic review. *Revista de Estudios Generales, 4*(2), 1–26. <https://doi.org/10.70577/reg.v4i2.145>

- Sari, R., Marzan, J., & Pulungan, D. (2020). Effect of psychomotor development on physical health, mental health and learning achievement. *International Journal of Educational Psychology Research & Review*. <https://journalissues.org/ijeprr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Sari-et-al.pdf>
- Silva Delgado, M. de J., Sánchez Macías, W. O., Moncayo Arias, N. L., Ballesteros Rucano, J. J., Rodríguez Batíoja, D. R., & Burgos Limones, J. A. (2024). Psicomotricidad en el desarrollo infantil del nivel inicial: Una revisión sistemática. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 29(316), 181–202. <https://doi.org/10.46642/efd.v29i316.7203>
- Stodden, D. F., Goodway, J. D., Langendorfer, S. J., Roberton, M. A., Rudisill, M. E., Garcia, C., & Garcia, L. E. (2008). A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity. *Quest*, 60(2), 290–306. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2008.10483582>
- Wick, K., Leeger-Aschmann, C. S., Monn, N. D., Radtke, T., Ott, L. V., Rebholz, C. E., ... & Mäder, U. (2017). Interventions to promote fundamental movement skills in young children: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(9), 1837–1859. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-017-0723-1>
- World Health Organization. (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536>